

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai

Ipda Gusmartia Nur & Herman Sjahrudin
gusmartia.ipdanur11@gmail.com

- 1) Mahasiswa Program Studi Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bongaya Makassar
2,3) Dosen Program Studi Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bongaya Makassar

Abstract

This study to be explore Transformational Leadership and Work Motivation effect on the Employees Performance of STPP Gowa. Data collection using primary data with Questionnaire Technique whose population was obtained from all STPP Gowa employees by using the Slovin formula, amounting to 81 employees. The results of the study indicate that the first hypothesis is accepted because it shows the results of the hypothesis test that there is a significant positive effect. Means Transformational Leadership contributes significantly to employee performance. The second hypothesis is accepted because it shows a significant positive hypothesis test result. Means Motivation contributes significantly to employee performance. The third hypothesis is accepted because Transformational Leadership is the dominant variable. Means Transformational Leadership has greater contribution than work motivation on employee performance.

Keywords: *Transformational leadership, motivation, employee performance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi kerja Terhadap Kinerja Pegawai STPP Gowa. Pengumpulan data menggunakan data primer dengan Teknik Kuesioner yang populasinya diperoleh dari seluruh karyawan STPP Gowa dengan memakai rumus Slovin, maka diperoleh sampel sejumlah 81 Karyawan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima bahwa kepemimpinan transformasional memberikan kontribusi yang nyata terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua diterima bahwa mmotivasi memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja karyawan. Pengaruh dominan ditunjukkan pada kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan.

Kata Kunci: Kepemimpinan transformasional, motivasi kerja, kinerja karyawan

Pendahuluan

Pertanian merupakan sektor penting dalam menunjang perekonomian nasional, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas pertanian yaitu dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pola atau sistem pertanian yang unggul. Upaya pemerintah dalam membangun sistem pertanian yang unggul, salah satunya dilakukan melalui Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) yang tersebar di beberapa Provinsi di Indonesia. Keberadaan STPP di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Gowa yang belum banyak dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat Petani. Kondisi ini disebabkan karena pada beberapa kesempatan pegawai dalam bekerja belum mampu bekerja secara tepat waktu sehingga target pencapaian kinerja mereka belum sepenuhnya dapat dicapai. Hal ini dapat dilihat melalui pemanfaatan tenaga penyuluh pertanian yang belum maksimal keberadaannya di Kabupaten Gowa.

Target pencapaian kinerja pegawai yang tidak dapat dicapai atau rendahnya kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya secara baik dan benar masih seringkali terjadi, walaupun peraturan telah dibuat dengan jelas dan tertata untuk ditaati, namun karena kurangnya perhatian pimpinan terhadap pegawai sehingga menyebabkan hal ini masih seringkali terjadi. Kadangkala pimpinan juga memberikan tugas yang berlebihan kepada pegawai sehingga membuat pegawai tersebut seringkali tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh instansi. Akibatnya, pekerjaan menjadi terbengkalai dan membuat kinerja menjadi rendah.

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan organisasi dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai moral maupun etika Maulizar (2012) dalam Apriyanto dan Satrio (2015). Menurut Mamik (2010:88) bahwa indikator untuk mengukur Kinerja Pegawai meliputi: (1) Kualitas hasil kerja. (2) Kuantitas hasil kerja. dan (3) Kehadiran.

Berdasarkan teorinya, Kinerja pegawai dalam Teori Keith Davis yang dikutip dari Mangkunegara (2009:67), dirumuskan melalui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja itu sendiri ialah :

Human performance = Ability + Motivation

Motivation = Attitude + Situation

Ability = Knowledge + Skill

Faktor Kemampuan (Ability), secara psikologis kemampuan (Ability) pegawai terdiri dari kemampuan dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih muda mencapai kinerja kerja yang diharapkan, oleh karena itu setiap pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Sedangkan Faktor Motivasi (motivation) terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja dalam mencapai tujuan kerja tersebut.

Berdasarkan teori diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini kepemimpinan transformasional yang merupakan usaha untuk membangkitkan semangat bawahan dalam mengeluarkan usaha ekstra untuk mencapai setiap tujuan instansi tersebut ditunjukkan sebagai ability dan motivasi kerja yang mendorong dan menggerakkan jiwa dan jasmani setiap orang untuk melakukan sesuatu ditunjukkan sebagai motivation.

Handoko (2009:294) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar

bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Sangat diperlukan teladan dari seorang pemimpin, sebab pemimpin adalah panutan dan sorotan dari bawahannya. Pandangan lainnya, seperti yang dikemukakan Suparmi (2010) menyatakan bahwa faktor kepemimpinan merupakan faktor terbesar dalam mempengaruhi seorang pegawai. Salah satu gaya kepemimpinan yang dianggap mampu meningkatkan kinerja pegawai adalah gaya kepemimpinan transformasional.

Pernyataan yang serupa, menurut Munawaroh (2011) mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional digambarkan sebagai gaya kepemimpinan yang dapat membangkitkan atau memotivasi pegawai, sehingga dapat berkembang dan mencapai kinerja pada tingkat yang tinggi, melebihi dari apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Menurut Mamik (2010:88) dalam Apriyanto dan Satrio (2015) indikator Kepemimpinan transformasional dapat diukur melalui orientasi tugas, orientasi hubungan, dan kekuasaan jabatan. Bukti penelitian terdahulu menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Apriyanto dan Satrio: 2015).

Perbedaan hasil penelitian dalam menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai di tunjukkan pada studi yang dilakukan Puspitasari dkk.,(2018) bahwa Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu motivasi kerja. Menurut Robbins dalam Mamik (2010:97) motivasi kerja merupakan suatu dorongan yang membuat seseorang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara tertentu dengan kemungkinan terpenuhinya tujuan atau kebutuhan pribadi dalam bekerja. Adapun indikator motivasi kerja Mamik (2010:88) dalam Apriyanto (2015) dapat diukur melalui Harapan (*expectancy*), Kemungkinan (*instrumentality*), dan nilai (*valence*). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Tania (2017) menemukan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Hastuti (2018) menyatakan bahwa motivasi kerja mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai.

Temuan dari peneliti terdahulu tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam menjelaskan hubungan kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai.

Peneliti lainnya, Efendy, R., Sjahrudin, H., & Gani, M. (2017) memberikan bukti bahwa motivasi intrinsik

yang ditunjukkan melalui tanggung jawab memiliki arah yang berlawanan dengan kinerja ASN, sehingga motivasi intrinsik yang rendah tidak mampu meningkatkan kinerja ASN yang tinggi, motivasi ekstrinsik yang tinggi diakibatkan lingkungan kerja berarah positif dan nyata dalam meningkatkan kinerja ASN yang ditunjukkan melalui tingkat stres yang rendah yang dan dialami ASN menjadi penentu keberhasilan pekerjaan ASN.

Hasil pengamatan lapangan yang dilakukan terkait kondisi kinerja pegawai maka dari hasil wawancara kepada salah satu pegawai dan fakta lapangan menunjukkan bahwa kurangnya pegawai yang berada di lingkungan kerja, tanpa ada alasan yang mendasari, ini memperlihatkan kurangnya kedisiplinan pegawai, dan semangat untuk bekerja, sehingga berpotensi kurang baiknya hasil dari kinerja pegawai tersebut. Namun untuk mendorong atau memotivasi pegawai agar berkinerja baik, maka ada faktor yang mempengaruhi seperti dorongan yang diberikan pemimpin terhadap pegawai. Sebab Keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat bukan hanya dari kinerja pegawai yang dihasilkan tetapi dapat juga dilihat dari kemampuan pimpinan dalam menjalankan tugasnya sebagai atasan. Selain itu, Kondisi lapangan menunjukkan bahwa tinggi dan rendahnya kinerja pegawai berdasarkan hasil dari motivasi dan kepemimpinan yang baik.

Tinjauan Pustaka

1. Kepemimpinan Transformasional

a. Pengertian Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan adalah ciri khas yang dipunyai pemimpin dalam memberikan motivasi dan semangat kepada bawahannya serta sekaligus memberikan keputusan atau kebijakan yang baik dalam suatu organisasi. Salah satu gaya kepemimpinan yang dianggap mampu meningkatkan kinerja pegawai adalah gaya kepemimpinan transformasional (Hersey and Blanchard: 2010, dalam Apriyanto: 2015).

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu orientasi tugas, orientasi hubungan, dan kekuasaan jabatan Mamik (2010) dalam Apriyanto (2015). Secara jelas hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Orientasi tugas, jika dalam suatu organisasi berada dalam situasi dimana tugas-tugas telah dirumuskan secara rinci dan jelas, maka gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas yang diterapkan oleh seorang pemimpin.

Sebaliknya, jika tugas-tugas bawahan kurang terstruktur, maka gaya kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan antar manusia tepat diterapkan.

- 2) Orientasi hubungan, suatu sikap dimana seorang pemimpin harus berperilaku yang dapat dicontoh oleh pegawai. Karena jika hubungan pemimpin ke pegawai baik, maka pemimpin akan lebih mudah menanamkan pengaruh dan kekuasaan dari pada jika hubungan tersebut tidak baik. Situasi baik atau tidaknya ini mempengaruhi pemimpin dalam menentukan gaya kepemimpinan yang relevan dengan situasi tersebut.
- 3) Kekuasaan jabatan, pada indikator ini posisi mengacu pada derajat dengan mana pemimpin mempunyai kekuatan formal dan aktual untuk mempengaruhi orang lain dalam menjalankan tugas sehari-hari.

2. Motivasi Kerja

a. Pengertian Motivasi Kerja

Motivasi kerja bersumber dari adanya keinginan dari dalam diri untuk berkembang dan lebih maju, penghasilan atau gaji yang diterima dan prestasi yang akan diraih. Motivasi kerja penting karena motivasi kerja adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal (Hasibuan: 2010, dalam Tania: 2017).

b. Indikator Motivasi Kerja

Motivasi kerja terbagi menjadi tiga bagian, yaitu harapan, kemungkinan, dan nilai. Mamik (2010) dalam Apriyanto (2015). Secara jelas hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Harapan (Expectancy), adalah suatu kesempatan yang diberikan akan terjadi karena perilaku. Harapan akan berkisar antara nilai negatif (sangat tidak diinginkan) sampai dengan nilai positif (sangat diinginkan). Harapan negatif menunjukkan tidak ada kemungkinan sesuatu hasil akan muncul sebagai akibat dari tindakan tertentu, bahkan hasilnya bias lebih buruk. Sedangkan harapan positif menunjukkan kepastian bahwa hasil tertentu akan muncul sebagai konsekuensi dari suatu tindakan atau perilaku.
- 2) Kemungkinan (Instrumentality), yaitu besarnya kemungkinan bila bekerja secara efektif, apakah akan terpenuhi keinginan dan kebutuhan tertentu yang diharapkannya. Indeks yang merupakan tolak ukur berapa besarnya perusahaan akan memberikan penghargaan

atas hasil usaha untuk pemuasan kebutuhannya.

- 3) Nilai (Valence), adalah kekuatan relatif dari keinginan dan kebutuhan seseorang. Suatu intensitas kebutuhan untuk mencapai hasil, berkenaan dengan preferensi hasil yang dapat dilihat oleh setiap individu. Bagi seorang individu, perilaku tertentu mempunyai nilai tertentu. Suatu hasil mempunyai valensi positif apabila dipilih, tetapi sebaliknya mempunyai valensi negatif jika tidak dipilih.

3. Kinerja Karyawan

a. Pengertian Kinerja Karyawan

Kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standard an kinerja yang telah ditetapkan oleh pekerjaan tersebut (Mamik; 2010, dalam Apriyanto: 2015). Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu (Hasibuan: 2010, p.94, dalam Tania: 2017).

b. Indikator kinerja

Kinerja seseorang dapat diukur berdasarkan tiga kriteria yang dihasilkan dari pekerjaan yang bersangkutan (Mamik: 2010, dalam Apriyanto: 2015), sebagai berikut :

- 1) Kualitas hasil kerja, merupakan tingkat dimana hasil akhir yang dicapai mendekati sempurna dalam arti memenuhi tujuan yang diharapkan oleh organisasi.
- 2) Kuantitas hasil kerja, merupakan jumlah yang dihasilkan yang dinyatakan dalam istilah sejumlah unit kerja ataupun merupakan jumlah siklus aktivitas yang dihasilkan.
- 3) Kehadiran, menerangkan tingkat kehadiran para pegawai selama bekerja, jumlah absensi, keterlambatan, serta masa kerja yang telah dijalani individu pegawai tersebut.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode survey. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa yang beralamat di Jalan Malino KM.7, Romanglompoa, Bontomarannu, kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Jangka waktu penelitian diperkirakan selama ± 2 (dua) bulan, yaitu pada Bulan Agustus-September 2018.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono: 2008, dalam Apriyanto: 2015). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh para pegawai STPP (Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian) Gowa sejumlah 101 orang.

b) Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan sampel acak (simple random sampling). Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin yaitu sebesar 81 responden

4. Skala Pengukuran Variabel

Skala yang digunakan dalam peneltian ini menggunakan skala ordinal dengan tipe skala likert, skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang sesuatu hal (Sugiyono 2010). Setiap pertanyaan dari variabel yang dalam kuesioner dengan mengacu pada skala likert, dimana masing-masing dibuat dengan menggunakan skala 1-7 ketegori jawaban, yang masing-masing jawaban diberi score atau bobotnya yaitu banyaknya score antara 1 sampai 7 yang dimulai dengan Sangat Tidak Setuju (STS) sampai dengan Sangat Setuju (SS)

Metode Analisis

- 1) **Analisis Statistik Deskriptif**, analisis statistic deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisis (Sugiyono, 2014:147).

- 2) **Analisis Statistik Inferensial**, analisis statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi, statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random (Ghozali, 2016:170). persamaan regresi linear berganda (Ghozali,2016) adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Karyawan

X₁ = Kepemimpinan Transformasional

X₂ = Motivasi Kerja

α = Konstanta.

β = Koefisien Regresi.

e = error.

Hasil Penelitian

1. Identitas Responden

Tabel 1 Deskripsi Responden

Deskripsi Responden	Frekuensi	Persentase
<21 Tahun	3	3.7
>35 Tahun	16	19.8
21-25 Tahun	18	22.2
26-30 Tahun	17	21.0
31-35 Tahun	27	33.3
<21 Tahun	3	3.7
Total Berdasarkan Umur	81	100.0
Laki-Laki	45	55.6
Perempuan	36	44.4
Total Berdasarkan gender	81	100.0
<5 Tahun	37	45.7
>16 Tahun	13	16.0
11-15 Tahun	9	11.1
6-10 Tahun	22	27.2
Total Berdasarkan Masa Kerja	81	100.0
S1	40	49.4
S2	32	39.5
SMA	9	11.1
Total Berdasarkan Pendidikan	81	100.0
NON PNS	29	35.8
PNS	52	64.2
Total Berdasarkan Status Pekerjaan	81	100.0

2. Uji Instrumen

- a) **Uji Validitas**, berdasarkan dari hasil pengolahan data bahwa semua indikator dari variabel kepemimpinan transformasional, motivasi kerja dan kinerja karyawan mempunyai nilai correlation > 0.30 dan signifikan < 0.05 sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua indikator dari

kinerja karyawan yang dipergunakan dalam penelitian ini memiliki validitas yang layak dan signifikan.

- b) **Uji Reabilitas**, berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa angka-angka dari nilai *cronbach's alpha* pada variabel kepemimpinan transformasional, motivasi kerja dan kinerja karyawan dalam penelitian ini, semuanya menunjukkan besaran diatas nilai 0.60. Hal ini berarti bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Kepemimpinan Transformasional, Motivasi Kerja dan kinerja karyawan adalah realible dan dapat disimpulkan bahwa instrument pernyataan kuesioner menunjukkan keandalan dalam mengukur variabel-variabel dan telah memenuhi standar reabilitas dalam model penelitian.

3. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		81
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	.46887263
Most Extreme	Absolute	.063
Differences	Positive	.048
	Negative	-.063
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,839 dan nilai signifikan 0,200 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kepemimpinan Transformasi	.352	2.839
Motivasi Kerja	.352	2.839

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan untuk masing-masing variabel yaitu kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja mempunyai nilai toleransi $0,352 > 0,10$ dan nilai VIF $2.839 < 10.0$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

3) Uji Autokorelasi

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.882 ^a	.778	.773	.47485	1.653

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai $1.5888 (dL) < 1.653 (DW) < 1.6898 (dU)$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	.300	.178		
Kepemimpinan Transformasi	.044	.051	.163	.858	.394
Motivasi Kerja	.031	.051	-.117	-.615	.540

Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan transformasional memiliki nilai signifikan $0,392 > 0,05$ dan variabel motivasi kerja memiliki nilai signifikan $0,540 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4. Hasil analisis

1. Analisis data penelitian

a. Analisis Statistik Inferensial

Statistik inferensial adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono 2015: 240). Adapun alat analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah regresi liner berganda, ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Gaya Kepemimpinan transformasional (X_1) dan motivasi kerja (X_2) terhadap Kinerja karyawan (Y). Persamaan hubungan linier dengan lebih baik dari satu variabel, sebagai berikut:

$$Y = a + \dots + e$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen (Kinerja karyawan)

a = (Konstanta) (nilai $YX_1, X_2 \dots X_n=0$)
 = Kepemimpinan Transformasional
 = Motivasi Kerja
 , dan = Koefisien Regresi
 = Variabel Pengganggu (error)

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Ganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	.858	.296	
Kepemimpinan Transformasi	.545	.085	.573
Motivasi Kerja	.335	.085	.353

Hasil pengujian pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan hasil dari persamaan dari regresi ganda ; $Y = 0,858 + 0,573X_1 + 0,353X_2 + 0,296$

Interpretasi dari model regresi di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta ($a=0,858$) mengartikan bahwa nilai kinerja pegawai akan tetap konstan sebesar 0,858 apabila nilai Kepemimpinan Transformasi dan Motivasi Kerja menunjukkan angka 0.
- 2) Koefisien X_1 bernilai (0.545) mengartikan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Maka dari penjelasan tersebut, kepemimpinan transformasional yang dilakukan pada instansi, dapat meningkatkan kinerja pegawai begitupun sebaliknya jika kepemimpinan transformasional tidak dilakukan.
- 3) Koefisien X_2 bernilai (0.335) mengartikan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Maka dari penjelasan tersebut, motivasi kerja yang dilakukan pada instansi, dapat meningkatkan kinerja pegawai begitupun sebaliknya jika motivasi kerja tidak dilakukan.

2. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Uji - F / Uji Kelayakan Model (Fisher-test)

Uji F adalah uji statistik yang menunjukkan apakah model yang dibangun telah memenuhi uji kesesuaian model. Dasar penerikan keputusannya adalah jika $F\text{-hit} > F\text{-tab}$ maka model regresi dinyatakan telah memenuhi pengujian kesesuaian model.

Tabel 7 Hasil Uji Model (Uji - F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	61.770	2	30.885	136.974	.000 ^b
Residual	17.587	78	.225		
Total	79.357	80			

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini terbukti memenuhi pengujian kesesuaian model sehingga dapat dilanjutkan untuk dianalisis.

b. Uji - t

Tabel 8 Hasil Uji parsial (Uji - t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.858	.296		2.898	.005
Kepemimpinan Transformasi	.545	.085	.573	6.379	.000
Motivasi Kerja	.335	.085	.353	3.931	.000

Pada pengujian tabel 8 variabel kepemimpinan transformasional menunjukkan t-hitung (6.379) > t-tabel (1.991) dan nilai signifikan sebesar 0.000 > 0.05 maka H_a diterima dan H₀ ditolak. Dapat dikatakan bahwa kepemimpinan transformasional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada STPP Gowa, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Variabel motivasi kerja menunjukkan t-hitung (3.931) < t-tabel (1.991) dan nilai signifikan sebesar 0.000 < 0.05 maka H_a diterima dan H₀ ditolak. Dapat dikatakan bahwa motivasi kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada STPP Gowa, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Hasil uji determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Hasil pengujian korelasi
Correlations

		Kinerja Pegawai	Kepemimpinan Transformasi	Motivasi Kerja
Pearson Correlation	Kinerja Pegawai	1.000	.857	.814
	Kepemimpinan Transformasi	.857	1.000	.805
	Motivasi Kerja	.814	.805	1.000
Sig. (1-tailed)	Kinerja Pegawai	.	.000	.000
	Kepemimpinan Transformasi	.000	.	.000
	Motivasi Kerja	.000	.000	.
N	Kinerja Pegawai	81	81	81
	Kepemimpinan Transformasi	81	81	81
	Motivasi Kerja	81	81	81

Sumber : hasil olah data SPSS versi 23 (2019)

Berdasarkan tabel 9 di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh dominan yang diperoleh dari nilai pearson correlation dengan nilai Standardized Coefficients yang dapat dijelaskan dibawah ini yaitu sebagaib berikut:

Kontribusi X₁ sebesar 49.11% = 0.857 X 0,573

Kontribusi X₂ sebesar 28.73% = 0.814 X 0,353

Kontribusi tota = 77,80%

Berdasarkan penjelasan tersebut, diperoleh pengaruh dominan dari nilai variabel (X₁) 49.11% lebih besar dibandingkan variabel (X₂) yaitu sebesar 28.73%. maka dapat disimpulkan variabel Kepemimpinan Transformasi berpengaruh dominan terhadap Kinerja Pegawai, dengan hipotesis ketiga diterima. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat juga dijelaskan pengujian koefisien determinasi yang dilandasi dari nilai kontribusi 49.11% dari variabel (X₁) dan 28.73% dari variabel (X₂) dengan total berjumlah 77.8% atas semua kontribusi varaibel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Hal ini dapat dijelaskan pada pengujian yang dilakukan dibawah yaitu sebagai berikut:

Tabel 10 Uji Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.882 ^a	.778	.773

Sumber : hasil olah data SPSS versi 23 (2019)

Sehingga pengaruh variabel bebas (Independen) yaitu kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja terhadap variabel terikat (Dependen) yaitu kinerja pegawai sebesar 77.8%, sedangkan sisanya sebesar 22.2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

3. Interpretasi Hasil Penelitian

a. Pengaruh Kepemimpinan transformasional Terhadap Kinerja Pegawai.

Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai dapat dibuktikan dengan nilai koefisien yang terstandarisasi (*standardized coefficients*) yaitu bernilai (0.545) mengartikan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Maka dari penjelasan tersebut, kepemimpinan transformasional yang dilakukan pada instansi, dapat meningkatkan kinerja pegawai begitupun sebaliknya jika kepemimpinan transformasional tidak dilakukan.

Hasil tersebut didukung dengan nilai t-hitung (6.379) > t-tabel (1.991) dan nilai signifikan sebesar $0.00 < 0.05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dapat dikatakan bahwa kepemimpinan transformasional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada STPP Gowa, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Fakta lainnya, kondisi tersebut diakibatkan karena pegawai yang mampu menyelesaikan tugasnya sesuai target. Hal ini dibuktikan dari tanggapan responden dari indikator terpenting dalam variabel Kepemimpinan transformasional (X_1) yaitu orientasi tugas (X_{11}) disebabkan indikator tersebut memiliki nilai rerata tertinggi dibandingkan indikator lainnya dalam variabel kepemimpinan transformasional (X_1)

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat menurut Handoko (2009:294) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Sangat diperlukan teladan dari seorang pemimpin, sebab pemimpin adalah panutan dan sorotan dari bawahannya. Pandangan lainnya, seperti yang dikemukakan Suparmi (2010) menyatakan bahwa faktor kepemimpinan merupakan faktor terbesar dalam mempengaruhi seorang pegawai. Salah satu gaya kepemimpinan yang dianggap mampu meningkatkan kinerja pegawai adalah gaya kepemimpinan transformasional. Hasil penelitian ini juga sejalan Dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Apriyanto dan Satrio (2015) serta sejalan juga menurut Tania (2017), membuktikan hal yang sama yaitu kepemimpinan transformasional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.

b. Pengaruh Motivasi kerja Terhadap Kinerja Pegawai

Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai dapat dibuktikan dengan nilai koefisien yang

terstandarisasi (*standardized coefficients*) yaitu bernilai (0.335) mengartikan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Maka dari penjelasan tersebut, motivasi kerja yang dilakukan pada instansi, dapat meningkatkan kinerja pegawai begitupun sebaliknya jika motivasi kerja tidak dilakukan.

Hasil tersebut didukung dengan nilai t-hitung (3.931) < t-tabel (1.991) dan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dapat dikatakan bahwa motivasi kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada STPP Gowa, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Fakta lainnya, kondisi tersebut diakibatkan karena pegawai memiliki akses kepada pimpinan tentang berbagai peluang untuk dipromosikan sehingga pegawai dapat termotivasi dalam bekerja. Hal ini dibuktikan dari tanggapan responden dari indikator terpenting dalam variabel motivasi kerja adalah (X_{22}) disebabkan indikator tersebut memiliki nilai rerata tertinggi dibandingkan indikator lainnya dalam variabel motivasi kerja (X_2).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Robbins dalam Mamik (2010:97) motivasi kerja merupakan suatu dorongan yang membuat seseorang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara tertentu dengan kemungkinan terpenuhinya tujuan atau kebutuhan pribadi dalam bekerja. Adapun indikator motivasi kerja Mamik (2010:88) dalam Apriyanto (2015) dapat diukur melalui harapan (*expectancy*), kemungkinan (*instrumentality*), dan nilai (*valence*). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Tania (2017) bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Hastuti (2018) bahwa motivasi kerja mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian ini juga sejalan Dengan penelitian terdahulu menurut Apriyanto dan Satrio (2015) serta sejalan juga menurut Tania (2017). Didalam penelitian mereka juga membuktikan hal yang sama yaitu motivasi kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.

c. Pengaruh Variabel Yang Dominan (Kepemimpinan transformasional) Terhadap Kinerja Pegawai

Pengujian variabel yang dominan dilakukan dengan membandingkan nilai diperoleh dari nilai pearson correlation dengan nilai Standardized Coefficients. Diperoleh pengaruh dominan dari nilai variabel (X_1) 49.11% lebih besar dibandingkan variabel (X_2) yaitu sebesar 28.73%. maka dapat disimpulkan

variabel Kepemimpinan Transformasi berpengaruh dominan terhadap Kinerja Pegawai, dengan demikian maka hipotesis ketiga diterima.

Hasil ini didukung dari pengamatan lapangan yang dilakukan terkait kondisi kinerja pegawai maka dari hasil wawancara kepada salah satu pegawai dan fakta lapangan menunjukkan bahwa kurangnya pegawai yang berada di lingkungan kerja, tanpa ada alasan yang mendasari, ini memperlihatkan kurangnya kedisiplinan pegawai, dan semangat untuk bekerja, sehingga berpotensi kurang baiknya hasil dari kinerja pegawai tersebut. Namun untuk mendorong atau memotivasi pegawai agar berkinerja baik, maka ada faktor yang mempengaruhi seperti dorongan yang diberikan pemimpin terhadap pegawai. Sebab Keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat bukan hanya dari kinerja pegawai yang dihasilkan tetapi dapat juga dilihat dari kemampuan pimpinan dalam menjalankan tugasnya sebagai atasan. Selain itu, Kondisi lapangan menunjukkan bahwa tinggi dan rendahnya kinerja pegawai berdasarkan hasil dari motivasi dan kepemimpinan yang baik.

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat para ahli menurut Munawaroh (2011) mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional digambarkan sebagai gaya kepemimpinan yang dapat membangkitkan atau memotivasi pegawai, sehingga dapat berkembang dan mencapai kinerja pada tingkat yang tinggi, melebihi dari apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Menurut Mamik (2010:88) dalam Apriyanto dan Satrio (2015) indikator Kepemimpinan transformasional dapat diukur melalui orientasi tugas, orientasi hubungan, dan kekuasaan jabatan. Bukti penelitian terdahulu menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Apriyanto dan Satrio: 2015). Hasil penelitian ini juga sejalan Dengan penelitian terdahulu menurut Apriyanto dan Satrio (2015) serta sejalan juga menurut Tania (2017). Didalam penelitian mereka juga membuktikan hal yang sama yaitu kepemimpinan transformasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Rekomendasi Penelitian

1. Berdasarkan analisis secara parsial (uji-t), ternyata hasil penelitian membuktikan bahwa variabel independen, yaitu Kepemimpinan Transformasional (X_1) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Terhadap Kinerja (Y) Pegawai STPP Gowa, maka dinyatakan hipotesis pertama diterima.
2. Berdasarkan analisis secara parsial (uji-t), ternyata hasil penelitian membuktikan bahwa variabel

independen, yaitu Motivasi Kerja (X_2), berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Terhadap Kinerja (Y) Pegawai STPP Gowa, maka dinyatakan hipotesis kedua diterima.

3. Kepemimpinan Transformasi (X_1) berpengaruh dominan terhadap Kinerja Pegawai (Y) dengan hipotesis ketiga diterima.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain di luar variabel yang telah diteliti ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai.
5. Bagi Instansi, sebaiknya instansi harus mampu mempertahankan para pegawainya dengan meningkatkan pendekatan-pendekatan yang dari kepemimpinan yaitu dengan melakukan orientasi tugas, orientasi hubungan, dan kekuasaan jabatan serta dalam memotivasi pegawai, sebaiknya instansi memperhatikan pegawai dari segi Harapan (*Expectancy*), Kemungkinan (*Instrumentality*), dan Nilai (*Valence*).
6. Bagi pegawai, sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya dengan melakukan Kualitas hasil kerja, Kuantitas Hasil Kerja, dan Kehadiran. Sehingga dapat menguntungkan pegawai dan instansi.

Referensi

- Apriyanto, Wawan. (2015). *Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan*. Jurnal ilmu dan riset manajemen Vol4 No 11.
- Gomez, L. (2010), *Managing Human Resources*, Prentice Hall international. Handoko T.H. 2009. *Manajemen*. Edisi 2. BPPE. Yogyakarta.
- Hasniati. (2017). *Pengaruh tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai Negeri Sipil pada sekolah tinggi penyuluhan pertanian (STTP) Gowa*. Jurnal ilmiah Aksi STIE AMKOP Makassar Vol.4.No.1.
- Hersey, P dan K.H. Blanchard, (2010), *Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber Daya Manusia*, Edisi 4. Terjemahan. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Luthans, F. (2011). *Organization Behaviors Management and Organization Series*. Serenth Edition. Mc Graw Hill. Singapore.
- Mangkunegara, Anwar prabu, (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Penerbit PT Alfabeta.
- Mamik, (2010). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja*

- Karyawan, Jurnal Ekonomi, Tahun XX, No.1 April 2010.
- Munawaroh. (2011). *Pengaruh Tunjangan Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa*. Jurnal Ilmiah Aksi STIE AMKOP Makassar. Vol.4.No.1.
- Maulizar, M.Y. (2012). *Pengaruh Kepemimpinan Transaksi dan Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Banda*. Jurnal Ilmu Manajemen, 1(1):H;1-13.
- Priadana, M.S., dan Hadian, D. (2011). *Paradigma Kepemimpinan Indonesia*. STIE Pasundan Press dan LoGoZ Publishing: Bandung.
- Efendy, R., Sjahrudin, H., & Gani, M. (2017). *Praktik Motivasi Kerja dan Konsekuensinya Pada Kinerja Aparatur Sipil Negara*. E-Library STIE YPBUP Bongaya 2016 (2)
- Sedarmayanti. (2010). *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*. Mandar Maju: Bandung.
- Simamora, H. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Sugiyono, M. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Suprihanto, J., (2013). *Perilaku Organisasional*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Suparmi. (2010). *Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Semarang*. Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen.
- Yukl, Gary., (2011). *Kepemimpinan Dalam organisasi*. edisi v. Jakarta : penerbit PT. Indeks.

lampiran Kuesioner Penelitian: Kepemimpinan Transformasional (X₁)

X_{1.1} Orientasi Tugas

- Pimpinan saya senantiasa memberikan tugas sesuai kemampuan saya.
- Pimpinan saya senantiasa memberikan arahan langsung menyangkut tugas saya .
- Pimpinan saya senantiasa memberikan tugas secara jelas dan terperinci.
- Pimpinan saya menuntut agar tugas dapat saya selesaikan secara tepat waktu.

X_{1.2} Orientasi Hubungan

- Pimpinan saya senantiasa menjalin hubungan baik dalam hal komunikasi dengan bawahan.
- Pimpinan senantiasa membina hubungan harmonis dengan bawahan.
- Pimpinan saya senantiasa meminimalisir terjadinya konflik ditempat kerja.
- Pimpinan senantiasa memberikan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi dalam pekerjaan.

X_{1.3} Kekuasaan Jabatan

- Pimpinan saya senantiasa melibatkan bawahan dalam mengambil setiap keputusan.
- Pimpinan saya menuntut agar saya senantiasa dapat mempertanggung jawabkan setiap pekerjaan yang saya lakukan.
- Pimpinan saya menuntut agar saya senantiasa dapat mengerjakan pekerjaan dengan cepat dan tepat.
- Pimpinan saya senantiasa memberikan teladan yang baik pada setiap pegawainya.

Variabel Motivasi Kerja (X₂)

X_{2.1} Harapan

- Saya senantiasa bekerja dengan maksimal agar karir saya dapat ditingkatkan.
- saya senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh agar saya dapat dipromosikan dalam jabatan yang sesuai dengan keinginan saya.
- saya senantiasa berharap pimpinan memberikan kepedulian kepada saya dalam bekerja.

X_{2.2} Kemungkinan

- Pimpinan senantiasa memberikan pujian kepada pegawai yang berprestasi.
- Saya senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh agar terhindar dari sanksi.
- Jika saya mengalami kendala dalam pekerjaan, maka saya senantiasa meminta bantuan kepada pimpinan dan rekan kerja.

X_{2.3} Nilai

- Instansi senantiasa memberikan bonus yang wajar terhadap pegawai yang berprestasi.
- Kenaikan gaji yang saya terima dilakukan secara berkala.

Instansi senantiasa memberika insentive lembur kepada pegawai yang bekerja diluar jam kerja.

Kinerja Pegawai (Y)

Y_{1.1} Kualitas Hasil Kerja

Hasil pekerjaan saya terbebas dari segala kekeliruan dan kesalahan.

Saya senantiasa mengerjakan pekerjaan dengan teliti.

Saya senantiasa meningkatkan kualitas pekerjaan saya.

Y_{1.2} Kuantitas Hasil Kerja

Saya senantiasa diberikan beban kerja secara proporsional.

Saya selalu menetapkan target dalam bekerja.

Jika pekerjaan saya telah selesai maka saya meluangkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan rekan kerja.

Y_{1.3} Kehadiran

Saya senantiasa hadir tepat waktu.

Saya tidak pernah meninggalkan tempat kerja tanpa izin.

Saya senantiasa menyampaikan kepada atasan jika saya berhalangan.